

11. *Weitsmann K.* Byzantine Miniature and Icon Painting in the Eleventh Century // The Proceedings of the VIIIth International Congress of Byzantine Studies. Oxford. 5-10 September, 1966. – London, 1967.
12. *Алибегашвили Г.* Художественный принцип иллюстрирования грузинской рукописной книги XI – начале XIII веков. – Тбилиси, 1973. – Табл. 1-35.
13. *Мильковик-Пепек П.* Велјуса. Манастир Св. Богородица Милостива во селото Велјуса крај Струмица. – Скопје, 1981. – Црт. 38.
14. *Головань И. А.* Новые данные по иконографии древней росписи Софии Киевской // София Киевская. Материалы исследований. – К., 1973.
15. Див.: София Киевская. Государственный архитектурно-исторический заповедник / Сост. Г. Н. Логвин. – К., 1971. – Табл. 123, 124, 126-132, 138-144, 146-151, 167, 169-177, 179-187, 189-190, 195, 197-199, 201-214.
16. Иконы на Балканах: Синай, Греция, Болгария, Югославия. – София ; Белград. – Табл. 11-16, 21.
17. *Бабић Г.* О живописаном украсу олтарских преграда // Сборник за ликовне уметности. – Нови Сад, 1975. – Књ. 11. – Ст. 1-53.
18. *Ђорђевић И. М.* О фреско-иконама код Срба у средњем веку // Сборник за ликовне уметности. – Нови Сад, 1978. – Књ. 14. – Ст. 1-12.
19. *Пуцко В. Г.* Русские стенописные алтарные преграды и иконостасы XV–XVIII вв. // Звенигород за шесть столетий. Сб. статей. – М., 1998. – Рис. 1-6.

Рыжова О. О.

Научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ИССЛЕДОВАНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И АТРИБУЦИЯ “ПОРТРЕТА МИТРОПОЛИТА ПЕТРА МОГИЛЫ”

(из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)

“Портрет митрополита Петра Могилы”, 261x157 см, инв. КПЛ-П-93, датируемый XIX в., из фондов Национального Киево-Печерского заповедника (ил. 1), находился на плановой реставрации в мастерских отдела научной реставрации и консервации с 2006 по 2012 гг. Впервые материал по его исследованию и консервации был представлен в минувшем году [1].

Исследования. Перед реставрацией и в рамках технико-технологических исследований произведения проведены следующие мероприятия:

- визуальное исследование поверхности живописи под микроскопом;
- исследование и фотофиксация картины в видимом свете и в свете видимой люминесценции на черно-белую и цветную негативную пленку;
- определение состава пигментов и связующего методами микрохимического, термохимического, люминесцентного и эмиссионного спектрального анализ;
- с живописи были отобраны микропробы красочного слоя и изготовлены микрошлифы поперечного среза живописи, структура шлифа изучена в поляризованном белом свете и в свете видимой люминесценции, возбуждаемой УФ-лучами; пигментный состав подписи определен методом эмиссионного спектрального анализа.

Полученная в результате исследований информация позволила выработать оптимальную ме-

Ил. 1

тодику роботи с покривним шаром, грамотно провести реставрацію і уточнити датування і техніку написання портрета.

Візуальне дослідження загального стану виробу показало:

Основа – авторський холст фабричного виробництва, мелкозернистий, прямого щільного полотняного плетіння, шивної. Картинне полотнище складається з двох частин: ліва частина холста шириною 96 см, права – 61 см; вертикальний шов прослідковується по всій висоті холста. Холст дублюваний і натягнутий на новий підрамник. На звороті дублюваного холста спостерігаються плями клею, що пройшли насквозь.

Ґрунт одношарний, візуально – сірий (за результатами фізико-хімічних досліджень – білий), фабричного виробництва. Наповнювач – свинцеві біліла, мел, кремнезем, зв'язуюче – емульсійне. Стратиграфія шліфа наступна: проклейка темного коричневого кольору (після «отмывки» світлого жовтого), Ґрунт – темного сірого кольору (після «отмывки» – білий, має світлий сірий відтінок).

Красочний шар тонкий, одношарний. На світлах – слабофактурний. Біліла – свинцеві. Красочний шар світло-зеленого кольору на зображенні тканини на сохує містить свинцеві біліла і складовий зелений; червоний – на зображенні скрижалей – свинцеві біліла, кіноварь, органічний червоний, чорну угольну; синій – на зображенні ряси – свинцеві біліла, берлінську лазурь; коричневий – на зображенні столу – свинцеві біліла, охра, чорну угольну; голубий – на зображенні неба – свинцеві біліла, берлінську лазурь, чорну угольну; красочний шар рожевого кольору мантії складається з свинцевих біліл і кіновари. В Ґрунті і красочному шарі картини виявлені свинцеві біліла, що містять мікропримісь срібла.

Ил. 2

Покривний шар представляє собою пожовтілу плівку масляного лаку. На зображенні мантії і скатерти столу лаковий шар частково і нерівномірно видалено разом з лессировочними шарами. По всій поверхні красочного шару картини спостерігаються локальні вогнища глибокого розкладання лакової плівки (ймовірно, внаслідок опіків) (ил. 2).

Набір і поєднання пігментів, ідентифікованих в красочному шарі картини, склад Ґрунту, характерні для живопису, створеного в першій половині – середині XIX в. Фабричні холсти, з нанесеним на них фаб-

ричним же способом Ґрунтами, з'явилися в вітчизняній (в першу чергу – російській) живописній практиці з кінця 30-х гг. XIX в. [2, 59, 93] Полагаємо, що в Україні такі холсти з'явилися в початку 40-х гг. XIX в.

Таким чином, за результатами техніко-технологічних досліджень «Портрет митрополита Петра Могили» можливо датувати 40-ми гг. XIX в. Зазначена дата обумовлена часом появи і впровадження в практику фабричних Ґрунтованих холстів (рубеж 30–40-х гг. XIX в.) і часом закінчення використання біліл з мікроприміссю срібла (сер. XIX в.).

Реставрація. Попередні реставрації. Консерваційні заходи, що включають в себе зміцнення красочного шару, дублювання і натягивання холста на новий підрамник проведені в 1963 г. на Київському творческо-

Ил. 3

Ил. 4

долгой и кропотливой работы (процесс регенерации очагов разложения лака по всей поверхности работы продолжался около двух лет систематической работы и наблюдения) очаги разложения лака были устранены, покровной слой приобрел прозрачность. В места утрат грунта и красочного слоя подведен реставрационный грунт; проведено живописное восполнение утрат.

В результате проведенных консервационных и реставрационных мероприятий картина приобрела экспозиционный вид (ил. 4).

Атрибуция. Большемерный формат произведения, специфика иконографии изображения (мемориально-репрезентативный портрет духовного лица) позволяли предполагать происхождение памятника из конгрегационного зала Киевской духовной академии. Гипотеза о происхождении подтвердилась: на фотографии интерьера академического конгрегационного зала Киевской духовной академии отчетливо просматривается исследуемый портрет, который располагался на торцевой стене залы (ил. 5 – КПЛ-Ф-4555). Та же фотография интерьера академического конгрегационного зала КДА опубликована в книге Ф. Титова [8, 423].

Проведенные комплексные исследования позволили уточнить атрибуцию портрета митрополита Петра Могилы из конгрегационного зала Киевской духовной академии.

Физико-химические исследова-

производственном комбинате “Художник” Национального Союза художников Украины. Консервация и реставрация. В связи с тем, что предыдущее дублирование выполнено с нарушением технологии (клей прошел дублированный холст насквозь и проступил на обороте), возникла необходимость провести новое дублирование (ил. 3). В качестве адгезива использован термопластический клей BEVA 371 GEL, хорошо зарекомендовавший себя в практике дублирования большемерных холстов (Более подробно о дублировании на адгезив BEVA см. ст. автора за 2009 г. [3]). После дублирования проведена локальная регенерация очагов разложения лакового слоя. Пробы регенерации очагов разложения лака методами Петенкоффера, Кудрявцева-Ракитина и нанесения традиционных растворителей [4; 5; 6; 7] непосредственно на пленку лака оказался нерезультативным. Положительные результаты дал метод непосредственного нанесения формальгликоля (с тонкой мягкой кисти, капельно) на очаги разложения лака с последующим нанесением на уже высохшую пленку лака промежуточного слоя живописного лака (в нашем случае был выбран пихтовый). Количество чередований операций – нанесения формальгликоля и промежуточных слоев лака – диктовалось результатом, однако, в нашем случае, никогда не было достаточно однократной операции. В результате

Ил. 5

ния проб красочного слоя и грунта картины проведены заведующей отделом физико-химических исследований Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины В.А. Распопиной.

Отдельную благодарность выражаю начальнику отдела научных изданий К.К. Крайнему за содействие в работе с архивным материалом (фотографиями).

Примечания

1. Рыжова О. О. Распопина В. А. Исследование и реставрация “Портрета архимандрита Киево-Печерского монастыря Елисея Плетенецкого” и “Портрета митрополита Петра Могилы” из фондов НКПИКЗ // Исследования в консервации культурного наследия. Материалы международной научно-методической конференции. – Вып. 3. – М., 2012. – С. 253-257.
2. Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи – М., 2003.
3. Рыжова О. О. Дублирование произведений станковой масляной живописи с помощью адгезива BEVA // Исследования в консервации культурного наследия. Вып. 2. Материалы международной научно-методической конференции, посвященной 50-летию юбилея ГосНИИР 11-13 декабря 2007 г. – М., 2009. – С. 245-246.
4. Кудрявцев Е. В. Техника реставрации картин. – М., 2002, – С. 157-180.
5. Реставрация станковой масляной живописи. Основные методы. – М., 1977. – С. 93-99.
6. Реставрация произведений станковой масляной живописи. – М., 1977. – С. 144-150.
7. Иванова Е. Ю., Постернак О. П. Техника реставрации станковой масляной живописи. – М., 2005. – С. 94-99.
8. Титов Хф. Стара вища освіта в київській Україні XVI–XIX в. – К., 1924.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ (XIX – початок XX ст.)

Церковні пам'ятки – своєрідний літопис духовного життя народу. Вони є невичерпним джерелом у дослідженні різноманітних сфер життя суспільства, його наукового і культурного потенціалу. Сьогодні не втратили своєї актуальності завдання не тільки виявлення і вивчення пам'яток церковної давнини, але й проблеми їхнього збереження, використання й активного функціонування у сучасному світі.

На загальнодержавному рівні питання збереження церковних пам'яток почали вирішуватись у першій половині XIX ст. У цей період розпочинають свою діяльність наукові товариства, гуртки, комісії, церковні об'єднання, якими проводились археологічні розкопки, обстеження печер, могильників, церковних споруд, монастирських комплексів тощо. Збереженню церковних пам'яток значною мірою сприяли законодавчі акти Св. Синоду [13, 166-169]. У 1830-х рр. створюються губернські і обласні статистичні комітети, які відіграли важливу роль у збиранні, вивченні та збереженні рухомих пам'яток. Займались пам'яткоохоронною роботою і вчені архівні комісії (кінець XIX – початок XX ст.), до сфери діяльності яких входило: дослідження місцевих архівів, створення власних музеїв. Одеське товариство історії і старожитностей (1839) було одним із перших, що ставило за мету виявлення, вивчення, опис і збереження пам'яток свого регіону, у тому числі і церковних. Діяльність Тимчасового комітету по дослідженню старожитностей (1835) увінчалась виникненням Музею старожитностей при університеті Св. Володимира (1837) у м. Києві.

Проте комплексне дослідження рухомих і нерухомих пам'яток розпочалось зі створення у 1873 р. Тимчасової комісії для розгляду давніх актів при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторі (Археографічна комісія). Результатом збору матеріалів і документів із монастирських, урядових, приватних, родинних, поміщицьких архівів, громадських, земських та магістратських судів стало друкування 35-томного видання “Архива Юго-Западной России” і заснування Центрального архіву давніх актів, що й сьогодні є цінним джерелом вивчення писемних пам'яток церковної давнини. У 1872 р. при Університеті Св. Володимира створено Історичне товариство Нестора Літописця, яке на сторінках часопису “Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца” публікувало звіти про археологічні розкопки, наукові експедиції, документи тощо. Центром наукових досліджень у Західній Україні було Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка, при якому були створені бібліотека і музей [3, 68].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013